

SHE'RIY NUTQDA SO'ZNING O'Z VA KO'CHMA MA'NODA QO'LLANILISHI

(Abdulla Oripov ijodi misolida)

Isokulov Abdullo

Nukus DPI o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilida ekspressivlik ifodalovchi leksik-frazeologik vositalar sifatida polisemantizm, trop, stilistik chegaralangan leksika, sinonimiya va frazeologiya kabi hodisalar haqida fikr yuritilgan. Sanab o'tilgan til hodisalari Abdulla Oripov she'riyatida ekspressivlik hosil qilishda aktiv va sermahsul vositalar sifatida polisemantizmlar bir ma'nosi (to'g'ri, nominativ ma'nolar) bilan neytral, yana bir ma'nosi (figural- ko'chma ma'nosi) bilan esa ekspressiv-emotsional fikr ifodalash uchun xizmat qilish haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *ekspressivlik, leksik-frazeologik vosita, polisemantizm, trop, stilistik chegara, nominativ ma'nolar.*

She'riyatda, umuman, badiiy adabiyotda so'z qo'llash nozikligini his qilmasdan va bu san'atni "mahorat" darajasiga yetkazmasdan chinakam asar yaratib bo'lmaydi. Bunda so'zlarning o'z va ko'chma ma'noda qo'llanilishi uning emotsional-ekspressev hodisalari, so'z kombinatsiyalari muhim ahamiyatga ega.

Hamma tillarda bo'lgani kabi o'zbek tilining ham ekspressivlik-emotsionallikni yuzaga keltiruvchi usul va vositalari, qo'llanish usullari bor. Ushbu tadqiqoti-

mizda ularni til hodisalari bo'yicha guruhlab, umumiy tarzda "usul" deb atadik. Ya'ni fonetik hodisalarda bo'ladigan ekspressev-emotsionallikni fonetik usul, so'z formalarida ifodalanishini esa morfologik usul deb ataladi.

Hozirgi o'zbek tilida fonetik usul bilan ma'no kuchaytirishning quyidagi ko'rinishlari mavjud: 1) unilarni kuchli talaffuz qilish (zarb urg'usi); 2) unlini cho'zish (kvantitativ urg'u); 3) undoshlarni qavatlash (geminatsiya)[3.32]. Sanab o'tilgan fonetik hodisalarning qo'llanishida o'ziga xos shart-sharoitlar va qonun-qoidalar mavjud. Shuningdek, fonetik usulda ekspressiv ifodalashning ayrim ko'rinishlari mavjud bo'lib, kuchaytirish, kuchsizlantirishdan tashqari, erkalash, suyish kabi ma'nolarni ifodalaydi.

Ekspressivlik ifodalovchi leksik-frazeologik vositalar sifatida poliseman-tizm, trop, stilistik chegaralangan leksika, sinonimiya va frazeologiya kabi hodisalarni belgilashi mumkin. Sanab o'tilgan til hodisalari Abdulla Oripov she'riyatida ekspressivlik hosil qilishda aktiv va sermahsul vositalardir. Polisemantizmlar bir ma'nosi (to'g'ri, nominativ ma'nolar) bilan neytral, yana bir ma'nosi (figural-ko'chma ma'nosi) bilan esa ekspressiv-emotsional fikr ifodalash uchun xizmat qiladi. Quyida shoir ijodidan misollar ko'rib o'tamiz:

Dedilar: – U edi nodiri davron,

Tafakkur qasriga bo'lolgan zina.

Dedilar: – Bir keldi bundayin inson

Ketdi uning bilan tengsiz xazina[6.40].

Shu bilan sheriyaatda o'z va ko'ch ma'noni yuzaga chiqarishda sinonimiya

stilistikaning asosi bo‘lib, sinonimik birliklar ekspressivliklar yaratishda muhim o‘rig egallaydi. Masalan, yuz, bet, aft, bashara, chehra, oraz sinonimik qatoridan aft, bashara, chehra, oraz so‘zlari ekspressiv-stilistik bo‘yoqliligidir. Misol uchun:

Koinot gultoji insondir azal,
Undadir eng oliy, tafakkur, amal.
Hatto u tubanlik ichra ham tanho,
Yo falak, ijoding muncha mukammal[6.46]

Frazeologizmlar voqea-hodisa, belgilarning inson ongiga kuchli ta’sir qilishi, shu kuchli ta’sir natijasini nutqda to‘laligicha ifodalash, umuman, fikrning ta’sirchanligiga erishish maqsadi zaminida yaratilgan til hodisasidir. Frazalogizmlarda mavjud bo‘lgan gradatsiya hodisasi, ayniqsa, ekspressivlikni qay darajada lozim bo‘lsa, shu darajada ifodalash imkonini beradi. Masalan, sochi tikka bo‘lmoq iborasi ekspressivlik ifodalash jihatidan eng quyi daraja sanalsa, u ma’lum fonetik yoki grammatik vositalar yordamida quyidagicha kuchayib boradi va o‘ziga xos gradatsiya hosil qiladi: sochi tikka bo‘lmoq - sochlari tikka bo‘lmoq -sochi tippa-tik bo‘lmoq - sochi tikka bo‘lib ketmoq - sochlari tippa-tik bo‘lmoq -sochlari tippa-tik bo‘lib ketmoq. Bu kabi usullar she’rning ta’sirchanligini oshiradi. Misol uchun:

Qancha-qancha sir yashar har kimning bisotida.
Shul sabab ul **insondir**, shul sabab u **zot** erur...[6.32]

Gradatsiya imkoniyatiga ega bo‘lgan til hodisasi hamma vaqt ekspressivlik ifodalash imkoniyatiga ham ega bo‘ladi. Chunki gradatsiyaning o‘zi ma’noning kuchi jihatidan darajalanishi demakdir.

Ekspressivlik-emotsionallik ifodalashning morfologik usuli deganda maxsus soʻz formalari vositasida, shuningdek, maʼlum bir grammatik maʼno ifodalovchi formani maxsus qoʻllash (koʻchma maʼnoda) orqali ekspressivlik-emotsionallik ifodalash tushuniladi. -cha, -choq, -chak, -loq qoʻshimchalari maxsus ekspressivlik ifodalovchi vosita boʻlib, suyish, erkalash, yoqtirish, kesatish kabi maʼnolarni ifodalaydi. Ushbu magistrlik dissertatsiyamizda shoir ijodidan misollar keltirish orqali yuqoridagi maʼnolarni ifodalashda Abdulla Oripov mahoratini koʻrib oʻtamiz.

Inson qalbi bilan hazillashmang Siz,

Unda ona yashar, yashaydi Vatan.

Uni joʻn narsa deb oʻylamang hargiz,

Hayhot! Qoʻzgʻalmasin bu Qalb dafʼatan!...[6.231]

Shoir sheʼriyatining koʻzga tashlanib turadigan muhim xususiyatlaridan biri ham aynan shundadir. Sheʼriyatda soʻzni qadrlash, uni oʻz va koʻchma maʼnolarini topib oʻz oʻrnida qoʻllay olish, metafora, metonimiya, vazifadoshlik orqali maʼno koʻchish usullardan mohirona foydalanish, emotsional boʻyoqqa ega boʻlgan leksemalarni oʻz va oʻzlashgan qatlam aro hosil qilish, soʻzning leksik-semantik hamda grammatik xususiyatlari va ifoda semalarini hosil qila olish sheʼriyatning rang-barangligini taʼminlab, ularning xalq qalbi va ongiga muhrlanib qolish uchun imkon yaratadi.

Fikrimizni shoirning mashhur “Rizolik” sheʼrida quyidagi parchani misol keltiramiz:

... Keskir sermab beshafqat,
Ot surib keldi-ku bir kun judolik,
Unga kerak so'ngi dam faqat
Bir og'iz shirin so'z ham rizolik...[6.51]

Bu parchada shoir dastavval judolik tuyg'usini boshqa ijodkorlarda uchramaydigan keski, beshavqat" sifatlovchilar bilan qo'llab metafora usuli orqali uni, ot surib kelayotgan chavandozga lirik qahramonni o'lim oldidan faqatgina "shirin so'z va rizolik" dan boshqa narsa kerak emasligi tasvirlanadi. Sinonimlar lug'atda judolik so'ziga "ayriliq, hijron" kabi variantlari ham bor. Bizni e'tiborimizni o'ziga qaratgan narsa aynan she'rda judolik so'zini qo'llaganligi bo'lsa, ikkinchi tomondan esa uni "keskir beshavqat" deb sifatlashida. Bunga sabab, ayriliq so'zi ko'pincha til leksikamizda "Ma'lum muddatga yaqin kishisidan uzoqlashish lekin ma'lum vaqtdan keyin esa bir-biri bilan topishish imkoni bor" degan ma'noda qo'llaniladi. "Hijron" so'zi esa ko'proq "oshiq-mashuq o'rtasidagi ajrashgan holatdagi ichki kechinma" holatini aks ettiradi. Judolik so'zi esa "bir umrga tark etish qaytib ko'ra olmaslik" kabi semantik bo'yoqdorligi kuchli bo'lib uni "keskir va beshavqat" deya sifatlashi parchadagi fojeaviylikni oshiradi va "o'lim oldidan har qanday inson, xoh shoh bo'lsin, xoh gado bunga chora yo'qdir" degan poetik ma'no ifodalaydi. Bunday didaktik ma'no, nozik ifodalar shoir she'riyatda ko'plab uchraydi. Shoirning quyidagi "Quyosh bekati" to'rtligida ham chiroyli ifodani ko'rishimiz mumkin:

Sayr etib yurarkan olis Yaponida

Ajib faxr hisi jo‘shadi qonda:

Quyosh bu diyordan chiqsa ham garchand,

Bir kun to‘xtab o‘tar O‘zbekistonda![6.76].

Bu yerda shoir “Quyoshni Yer sayyorasi atrofida aylanish va bizning yurtimiz ham bundan bahramand bo‘ladi” degan jo‘n xulosa chiqarishimiz mumkin. Aslidachi, Bizga ma‘lumki, yapon mifologiyasida “Yaponiyani quyosh xudosi Amiratsu yaratgan” degan qarash bor. Qadimgi arab mifologiyasida esa quyoshni “yovuzlik timsoli, qurg‘oqchilik va bolalar o‘limiga olib keluvchi” deb tasvirlaydi. Yurtimizda esa “qut-baraka, yashash manbayi”, shu bilan birga Vatanimizga “serquyosh o‘lka” deya metofora qo‘llaymiz.

Bu to‘rtlikda shoir kun davomida yurtimizni har doim, har kuni qut-baraka tark etmaydi degan faxr hisini tuyadi.

Quyidagi “Bahor ayyomi” she‘rida biz bahorni “fasillar kelinchagi” deya tasviriy ifodalaydigan fasilga shoir insonga xos bo‘lgan xususiyatni ko‘chiradi:

G‘uncha lab yoradi bahor ayyomi

Kapalaklar uchar sharbatga xummor

Ochilmay tur g‘uncha rashk ayyomi

Qaylarda yuribsan, kel sevikli yor[6.73]

Bu parchada bahorni “rashk ayyomi” degan metonemik leksemadan, g‘unchani esa metafora orqali ma‘no ko‘chishidan foydalanib insonga xos bo‘lgan labning ochilishiga qiyoslanadi. Uchinchi misradagi esa g‘unchani ochilmaslikka davat

etish bilan birga bahor faslini “rashk ayyom” deya qayta nomlayabdi. To‘rtinchi misrada esa undalma orqali yorni o‘ziga chaqirayabdi.

E’tibor bergan bo‘lsangiz boshqa ijodkorlarda bahorni “sevgi-muhabbat fasli”, “Fasillar kelinchagi” deya tariflangan bo‘lsa bu misrada aksincha. Buning javobini esa keyingi misradan olamiz:

G‘uncha handon otdi kutmadi seni
Tengsizman deydi u bahor ayyomi
Gullarni taslim et kelaqol dildor
Mazax etar meni bahor ayyomi[6.31].

Birinchi misrada g‘unchani “kulmoq” leksemasi o‘rniga salbiy bo‘yoqqa ega bo‘lgan, ifoda semasi yuqori turadigan “handon otmoq” iborasi qo‘llagan? Ikkinchi misrada u g‘uncha “bahor ayyomi”dagina tengsiz. Uchinchi misrada negadir shoir g‘uncha emas “gullar” leksemasi qo‘llagan?

Shoir bu mo‘jazgina she’rda oddiygina bahor ayyomidagi tabiat hodisani insoniyatni yoshlik ayyomida bosib o‘tayotgan jarayonga qiyoslaydi. Mumtoz she’riyatimizda ham qizlarni “g‘unchaga, gulga” qiyoslash holatlari ko‘plab uchraydi. Unga oshiq bo‘lgan yigitni shoir kapalakka o‘xshatishda ham muhim poetik mahorat yotibdi. Xalqimiz orasida yengiltabiat insonlarga “Guldan gulga qo‘nib yuradi” iborasi tilimizda faol qo‘llaniladi. Kapalakning tabiatida ham bunga mos keladi. Bu yerda oshiq ham chinakkam oshiq emas. Keyingi misrada esa lirik qahramon “kapalaktabiat oshiqlar” hiylasiga uchmasdan chinakkam yorini

kutishga davat etadi. Shuning uchun ham bahorni “kelinchakka” emas “rashk ayyomiga” qiyoslanadi.

Keyingi bandda biz yuqoridagi savollarimizga javob topamiz:

G‘uncha handon otdi kutmadi seni

Tengsizman deydi u bahor ayyomi[6.21]

G‘uncha lirik qahramon nasihatlariga quloq osmadi. Shuning uchun ham u “kulmadi”, balki “handon otdi”

Gullarni taslim et kelaqol dildor

Mazax etar meni bahor ayyomi[6.89]

Endi “g‘uncha” g‘uncha emas u endi gul, gul esa boshqalar qo‘lida uzilishi, hidlanishi, so‘lishi va tashlab yuborilishi mumkin. Shoir g‘uncha leksemasini gulga, yorni esa kapalakka zidlaydi. Shuning uchun ham lirik qahramon bahordan “mazax etar meni” deya o‘z noroziligini bildirib o‘tadi.

Umuman xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Abdulla Oripov she‘riyatida so‘z tanlash mahorati o‘z va ko‘chma ma’noli so‘zlardan mahoratli foydalana olishi, uslubiy bo‘yoqdorlik bilan real hayot hodisalarni tasvirlashi bugungi yosh shoir va shoirlarimizga ijod maktabi, o‘quvchiga esa estetik zavq bag‘ishlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Saodat Sultonova, O‘lmas Sharipova. O‘zbek tili stilistikasi: - T.: “Yurist-Media markazi” nashriyoti, 2009.
2. Normatov u. Davr tuyg‘usi. –T.: O‘qituvchi, 1987.

3. Rahmonova M. Abdulla Oripov she'riyatida badiiy butunlik. Filol.fanlari nomzodi.....diss. avtoref. –T., 1998.
4. To‘lakov I. Hozirgi o‘zbek lirikasida davr va qahramon talqini. Filol. Fanlari d-ri..dis. avtoref. –T., 1994.
5. Sanaqulov U. So‘zlashuv nutqi haqida. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali. 2004-yil. 5-son.
6. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. To‘rt jildlik. Birinchi jild. She‘rlar va dostonlar. –T.: Adabiyot va san‘at, 2000. Ikkinchi jild. She‘rlar, dostonlar. 2001. Uchinchi jild. Tarjimalar. –T., 2001. To‘rtinchi jild. Kinossenariy, maqolalar, suhbatlar, xotiralar, qaydlar. –T., :2001.
7. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. –T.: Sharq, 2004.
8. U.Tursunov, J.Muxtorov. Sh.Rahmatullayev. “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”, “O‘qituvchi” nashriyoti, Toshkent, 1965.
9. Qo‘shjonov M. Kamalakdek serjilo // Abdulla Oripov. Yillar armoni. –T.: Adabiyot va san‘at, 1984.